

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ ЗООНИМИК КОМПОНЕНТЛИ
ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ДУНЁНИНГ КОГНИТИВ ТАСВИРИДАГИ
ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6598171>

З.Саминжонова

(ФаРДУ ўқитувчиси)

Аннотация: мақолада тил воситалари орқали дунёни кўриш инсоннинг дунёга бўлган муносабатини шакллантириши ва тасаввурлар турли тилда турли ифодалар воситасида берилиши шунингдек тил воситалари орқали дунёни кўришда фразеологик бирлик, метафора, ўхшатиш ва рамзлар алоҳида ўрин эгаллаши ҳақида фикр юритилган.

Annotation: the article argues that seeing the world through language forms a person's attitude to the world and that images are conveyed through different expressions in different languages, as well as that phraseological unity, metaphor, analogy and symbol have a special place in seeing the world through language.

Аннотация: в статье утверждается, что видение мира через язык формирует отношение человека к миру и что образы передаются через разные выражения в разных языках, а также что особое место в мировоззрении занимают фразеологическое единство, метафора, аналогия и символ. через язык.

Таянч сўзлар: фразеологик бирлик, концептуализация, лингво маданиятшунослик, лексема, прагмалингвистик, контекстуал ифодалаш.

Keywords: phraseological unit, conceptualization, lingvo culturology, lexeme, pragmalinguistic, contextual expression.

Ключевые слова: фразеологизм, концептуализация, лингвокультурология, лексема, прагмалингвистика, контекстуальное выражение.

Ҳар бир тил дунёни ўзича таснифлайди, яъни ўзининг концептуализация усулига эга бўлади. Бундан шундай хулоса келиб чиқади-ки, ҳар бир тил дунёни ўзича кўриш ва ифодалаш хусусиятига эга, яъни тил эгаси ўзи ифодалаётган жумла мазмунини шу ҳалққа мос бўлган дунёни кўриш тарзига мувофиқлаштиради. Инсон тил туфайлигина дунёни ва ўзини тушунишга қодир. Бунда сўзловчининг ижтимоий-тарихий тажрибаси ҳам умуминсоний, ҳам миллий омил сифатида иштирок этади. Миллий омил тилнинг барча қатламларида намоён бўлади. Тилнинг ўзига хослиги ана шу тилда сўзловчи шахс онгида тил воситалари орқали дунёни кўриш ва уни ифодалаш имконини беради. Тил воситалари орқали дунёни кўриш инсоннинг дунёга бўлган

муносабатини шакллантиради. Ҳар бир тил дунёни кўриш ва ҳис этишининг муайян усулларини ташкил этиши мумкин. Бу нарса когнитив тилшуносликда концептуализация жараёни деб аталади. Бу тушунчага қарашлар тизимидаги бирлик, жамоавийлик фалсафаси ётади.

Тил воситалари орқали дунёни билиш, кўришга бўлган қизиқиш В. Гумбольдт ишларидаёқ ўз ифодасини топган. Олим шундай ёзади, “Турли тиллар, миллатлар учун оригинал тафаккур аъзоси ҳисобланади”. 20-аср охирлари ва 21-аср бошларига келиб мазкур муаммога бағишланган кўплаб ишлар яратилди. (Г. В. Колшанский, Г.А. Брутян, С.А. Васильев, В. А. Ермолаева, Н. И. Сукалёнко, Ш. Сафаров ва бошқалар.)

Дунёни кўришни дунё ҳақидаги билимга эга бўлиш деб ҳам аташ мумкин. Унинг асосидаги билим жараёни замирида индивидуаллик, ижтимоийлик ётади. Тил билиш жараёни мулоқот қилишдан ташқари бир қанча қўшимча вазифаларни бажаради. Дунёнинг концептуал манзаралари турли ижтимоий гуруҳлар, турли ёш гуруҳлари, билим соҳалари, гендер хусусиятлари ва ҳоказолар ҳисобланади. Турли тилларда сўзлашувчи одамлар дунёни кўришнинг ўзаро яқин концептига эга бўлиши мумкин. Лекин бир тилда сўзлашувчи одамларда бу турли хил бўлиши мумкин. Хуллас дунёни кўришнинг концепти умуминсоний, миллий ва индивидуал хусусиятларнинг алоқадор эканлиги аён бўлади.

Дунёни тил воситаларида кўриш инсон онгида дунёни мантиқий акс эттириш билан боғлиқ. Лекин бу тасаввурлар турли тилда турли ифодалар воситасида берилади. Масалан, инглиз тилидаги “*when pigs fly*”, ўзбек тилидаги “*туянинг думи ерга текканда*” фразеологик бирлигига мос келади. Бу мисоллардан кўриниб турибди-ки, юқоридаги мазмун турли халқлар тасаввурида бир хил образли ифодаланган бўлса-да, қиёслаш объекти сифатида бошқа-бошқа отлар танланган. Бундай танланишлар ҳар бир халқнинг турмуш тарзига боғлиқ. Тил воситалари орқали дунёни кўришда фразеологик бирлик, метафора, ўхшатиш ва рамзлар алоҳида ўрин эгаллайди. Бу лисоний воситаларни ўрганиш жараёнида концептнинг миллий-маданий хусусиятлари аниқланади. Демак, тил воситалари орқали дунёни кўриш жараёнини ўрганиш, сўзларнинг миллий-маданий хусусиятларини аниқлашга томон қўйилган қадамдир. Муайян бир нарса ёки ҳодисани коммуникатив интенция талабига кўра турлича ифодалаш учун турли халқлар ҳар хил фразеологик бирликлар, метафора, ўхшатиш ва рамзлардан фойдаланадилар. Бу масалалар 21-асрнинг бошларидан энди лингво маданиятшунослик (лингвокультурология, linguoculturology) доирасида кенг тадқиқ этила бошланди. Бунда лингвистик ҳодисалар антропологик парадигманинг ҳосиласи сифатида ўрганилади. Бу

соҳанинг асосчиси В. Гумбольдт (19-аср) бўлиб, у ўзининг тадқиқотида қуйидаги фикрларни баён этган:

- турли тиллар дунёни турлича кўриш, тушуниш ва ҳис этиш воситаси ҳисобланади;

- ҳар бир тилга хос бўлган хусусият миллатнинг менталитетига таъсир этади;

- тилни синчиклаб ўрганиш тарих ва фалсафа фанлари билан алоқадорликда олиб борилса, инсоннинг ички дунёси билан алоқадорлиги муаммолари ҳам ҳал бўлади.

Мазкур ёндашувнинг моҳияти шундан иборат-ки, олим турли тил шаклларида тафаккур усулларидаги фарқни ва воқеликни тушунишдаги фарқни кўрган. У шундай хулосага келади: тилда маданиятнинг ўзига хос томонлари намоён бўлади. В. Гумбольдт ғояларини кейинчалик А.А. Потебня, Ш. Балли, И. А. Бодуэн де Куртене, Р.Якобсон ва бошқа тадқиқотчилар ривожлантирадилар. Бевосита В. Гумбольдтнинг ғоялари асосида шакланган назарияларни яратган Э. Сепир ва Б. Уорфни ҳам алоҳида таъкидлаш лозим. Шундай қилиб, тил ва маданиятнинг ўзаро мустаҳкам таъсири ғояси асосида тилшуносликнинг янги, мустақил йўналиши – лингвокультурология пайдо бўлди.

Миллий-маданий хусусиятлар ҳар бир тилга хос бўлиб, муайян жамиятнинг турмуш тарзини, тараққиёти ва ривожланишдаги узоқ йўлини акс эттиради.

Тилларнинг миллий-маданий хусусиятларини ўрганиш бўйича кўпгина олимлар тадқиқот олиб борганлар. Бу тадқиқотларда турли халқларнинг тилни англаш жараёнидаги концептлари қиёсий ўрганилган, чунки сўз семантикасининг миллий-маданий хусусиятларини аниқлашда турли тадқиқот методлари ва усулларидан фойдаланиш маъқулдир. Фразеологик бирликлар семантикасида миллий маданиятнинг ўзига хослиги, халқнинг миллий анъаналарига хос хусусиятлари акс этади. Шу нуқтаи назардан фразеологик бирликларда миллий-маданийликни ифодалашда тилнинг бошқа хусусиятлари ҳам ёрқин намоён бўлиши мумкин. Масалан, турли халқларда битта ҳайвонни турлича қиёслайдилар. Баъзан бир халқдаги қиёс иккинчисидagi қиёсга умуман ўхшамайди, ҳаттоки зид бўлиши ҳам мумкин, ижобий ва салбий баҳолаш ҳолатлари ҳам кузатилади.

Масалан, "**dog**" (**ит**) лексемаси кўп халқлар тасаввурида содиқликни ифодалашнинг энг кенг тарқалган оммабоп рамзи ҳисобланса-да унга муносабат турлича қолаверади. Европа маданиятида итга муносабат ҳаддан ташқари яқин бўлганлиги учун уни кўтариб юриш, уй ичига, ҳатто ётоқхонага олиб кириш, ўз идишидан овқат бериш мумкин. Ўзбек халқида эса **ит** ҳаром ҳисобланади ва у фақат кўриқчи ёки подачи ит вазифасини бажариши мумкин холос, ундан ортиғига рухсат берилмайди. Бу нарса турли халқ тилларида яратилган

фразеологик бирликларнинг шакли, маъноси ва прагмалингвистик бўёқ жиҳатларида акс этиши тайиндир. Масалан: ит ётиш мирза туриш; итга ит ўлими; итдан бўлган қурбонликка ярамас; каби иборалар ҳалқнинг бу ҳайвонга муносабатини билдиради. Тасаввур янада тўлиқ бўлиши учун қуйидаги ибораларни ҳам кўриб чиқайлик: ит боққандан сиртлон боқ, қўй олдирмас кўрадан; эл тинса ҳам ит тинмас; эл қўнмай ит тинмас; юввош ит хурмай тишлар; итдан суяк ортмас, мушукдан без;

“Fox” – тулки сўзи ҳам турли тилларда айёрлик, маккорлик, муғомбирлик рамзи бўлиб хизмат қилади. Бу нарса уларнинг онгида муҳрланиб қолганлиги учун бир қатор фразеологик бирликларнинг ясаилишида “ички шакл” вазифасини ўтаган. Масалан: *A sleeping fox finds no meat; the fox falls into the trap only once; who wants to catch foxes must hunt with geese; a good fox does not eat his neighbor’s chicken; be a lion at home and a fox abroad; necessity turns lion into fox;*

Арабхалқларимаданиятида **“Camel”, туя** аёллар гўзаллигини контекстуал ифодалашга хизмат қилса, бошқа халқларнинг тасаввурида кўпол, беўхшов, хунукликни ифодалашга хизмат қилади. Масалан: *who steals an egg will steal a camel ; trust in Allah, but tie up your camel;* Мақолда айтилганидек, “агар одам тухум ўғирлашга журъат қилган бўлса, вақти келиб у туя ўғирласа ҳайрон бўлма”. Тухум бу оддийгина, арзон бир нарса. Унинг антонимии сифатида жуда қиммат нарса айтилиши керак эди, аммо бу ерда энг қиммат нарса сифатида “туя” келтирилган. Саҳройи араблар учун бутабиийдир. Иккинчи мисолда ҳам худди шу ҳолат ифодаланган. Яъни, агар араблар туя миниб олганда итдан кўрқмаса, ҳиндларда “фил миниб олганда” йўлбарсдан кўрқмайдилар. Чунки Ҳиндистонда йўлбарслар кўп. Аммо Африка филларини миниб бўлмайди. Шунинг учун араблар фил ўрнига туя ишлатган.

Юқорида келтирилган яна бир мисолда эса “ Оллоҳга ишон, аммо туяни боғлаб қўйишни унутма”, дейилади. Бу ерда туяни боғлаб қўйишамали муҳим иш сифатида келтирилади.

Араб маданияти тарқалган мамлакатларда ва Ҳиндистон халқларида ҳам туя сўзи учраган қатор мақолларни топишимиз мумкин. Масалан: *who rides a camel should not be afraid of dogs;*

“Elephant” фил лексемаси кўпгина халқларда, жумладан ўзбек халқида бесўнақайлик, кўполликни дискурсда репрезентациясини амалга оширувчи восита образ, концепт вазифасини билдирса, ҳинд маданиятида у аксинча аёллар гўзаллигини ифодалашда хизмат қилади. Масалан:

“Sheep” – қўй сўзи ўзбек маданиятида юввошликни ифодаласа, Европа маданиятида, жумладан, инглиз тилида салбий маънони ифодалайди. Масалан: *Қўй билан бўри бир овулда яшамас, Кўрқсаҳам қўй ўлади, кўрқмасаҳам қўй*

ўлади, Кўйнихам ўзоғидан осадилар, эчкиниҳам. Кўйчивон кўп бўлса, кўй ҳаром ўлади. (Ўзбекхалқмақоллари, Т.2012)

As well be hanged for a sheep as a lamb. (Animalistic proverbs in English c, 2014).

Инсон ташқи гўзаллиги ёки хулқ- атворини тегишли контекстда ифода этиши учун турли сўзлардан фойдаланилади, яъни эркалаш ва шунга алоқадор тушунчаларни ифодалашда. Масалан, ўзбеклар учун табиий бўлган “қўзичоғим, бўталоғим, тойчоғим” каби сўзлар инглиз маданияти учун салбий маънони ифодалаши мумкин дир.

Сўз маъноларини дискурсда воқеланиш масаласини таҳлил қилганда миллий- маданий хусусиятларни ўрганишга киришишдан олдин “миллий-маданий хусусият” тушунчасини ўзи ва у билан боғлиқ атамаларга аниқлик киритиш зарур. Лингвистик адабиётларда юқорида айтилган терминлар кенг қўлланилмоқда, лекин уларни ишлатишда айрим фарқлар ҳам йўқ эмас.

Кўпгина тилшунослар сўзнинг семантик тузилишида алоҳида маданий компонент маъноси мавжуд дейдилар. Бу компонент сўзнинг семантик структурасида турли даражада ўрин тутди ва шундан келиб чиқиб, асосий бўлмаган эксплицит ҳамда имплицит элементлар маъносини ифодаловчилар сирасига киради. Сўзнинг миллий-маданий хусусиятлари услубий коннотациялар сатҳида ҳам намоён бўлиши мумкин. Фақат мазкур коннотация сўзнинг семантик тузилишига кирадими ёки йўқми деган савол мунозарали ҳисобланади. Айрим олимларнинг фикрича, коннотация-маънонинг компоненти ҳисобланади. Баъзи олимлар эса коннотация сўзнинг семантик структурасига кирмайди деб ҳисоблайди. Тадқиқотлар шуни кўрсатади-ки, коннотатив маънолар тилнинг парадигматик сатҳида сўз семантик структурасининг асосий компонентларидан бири ҳисобланади. Акс ҳолда, бир концептни ифодаловчи ёки синонимик қатордаги сўзларнинг нутқдаги вазифаларини фарқлаш қийин бўлиб қолади. Шунинг учун ҳам “лексик синонимия” тушунчаси нисбийдир. Сўзнинг коннотатив маънолари семаларга, услубий бўёқларга боғлиқ. Айнан сўзнинг семантик структурасида денотатив ва коннотатив маъноларнинг бирикиши тилнинг диалектик бирлигини акс эттиради. Бу бирикиш номинация ва экспрессияни ифодаловчи воситага айланади. Биз бундай воситаларни тилнинг барча сатҳларидаги бирликларда кўрамаиз. Жумладан, лексик сатҳда ҳам.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Гумбольдт И. Вон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс. 1984. – 397 с.
- 2.Колшанский Г.В. Контекстная семантика. М.: Наука, 1980, 200 с

3.Потебня А. Мысль и язык. – М. : Синто. 1993. 380 с.

4.Балли Шарль. Французская стилистика. – Москва, 1961. – 192 с.